

Research Article

Penggunaan UQuiz Untuk Meningkatkan Penguasaan Kata Kerja Dalam Kalangan Murid Tahun Empat Di Sekolah Jenis Kebangsaan.

Muhammad Airil bin Mohamad Arifin¹, Mohd Siddiq bin Abdul Aziz²

¹ SJKC Bertam Valley; airilarifin97@gmail.com;

² SJKC Kuala Krau; mohdsiddiqabdulaziz.msaa@gmail.com;

* Correspondence: airilarifin97@gmail.com; +60164151671.

Abstrak: Inovasi UQuiz merupakan satu pendekatan kreatif yang menggabungkan elemen permainan kad Uno dan platform digital Quizziz bagi memperkasa penguasaan kata kerja aktif dalam kalangan murid Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Kajian mendapati bahawa pengajaran tatabahasa secara konvensional sering menyebabkan murid melakukan kesalahan dalam membina ayat, kekeliruan konteks kata kerja, serta kurang minat akibat sesi PdPc yang tidak interaktif. Berdasarkan Teori Konstruktivisme Piaget dan Vygotsky (1986), inovasi ini menekankan pembelajaran berpusatkan murid melalui aktiviti bermain dan interaksi sosial, manakala Teori Pembelajaran Multimedia Mayer (2001) menyokong penggunaan visual, teks dan interaktiviti digital untuk meningkatkan kefahaman serta daya ingatan murid. Inovasi ini dilaksanakan secara berkumpulan melalui tiga fasa utama iaitu penerangan guru, aktiviti permainan kad dan pengukuhan digital menggunakan Quizziz. Keberkesanan inovasi ini dilihat melalui ujian pra dan pos, pemerhatian serta analisis dokumen. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan ketara tahap penguasaan murid terhadap penggunaan kata kerja aktif transitif dan tak transitif. Peratusan murid cemerlang dalam kumpulan rawatan meningkat daripada 60% kepada 80% selepas pelaksanaan inovasi. Selain itu, inovasi ini turut meningkatkan motivasi, kerjasama dan keyakinan murid dalam membina ayat yang betul. Secara keseluruhannya, UQuiz membuktikan bahawa pendekatan didik hibur berasaskan permainan dan teknologi mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih bermakna, menyeronokkan dan efektif, serta berpotensi untuk diaplikasikan pada kemahiran dan topik tatabahasa lain selaras aspirasi pendidikan abad ke-21.

Kata kunci: tatabahasa; didik hibur; kata kerja.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Penguasaan aspek tatabahasa, terutamanya dalam penggunaan kata kerja aktif merupakan antara cabaran utama dalam pengajaran bahasa Melayu kepada murid Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Masalah seperti kesalahan struktur ayat, kekeliruan konteks kata kerja dan ketidakgramatisan ayat sering berlaku dalam kalangan murid bukan penutur jati (Alhaadi & Norimah, 2019). Tambahan pula, pengajaran yang bersifat konvensional dan kurang interaktif dilihat kurang berkesan dalam menarik minat murid. Penggunaan pendekatan yang menyeronokkan dan sesuai dapat meningkatkan tumpuan murid serta membina suasana pembelajaran yang lebih bermakna (Abdul Rasid, 2021). Sehubungan itu, pendekatan didik hibur melalui elemen permainan dan teknologi amat berpotensi dalam mengukuhkan Kemahiran tatabahasa. Justeru itu, inovasi UQuiz diperkenalkan sebagai

pendekatan berasaskan permainan kad Uno dan kuiz digital Quizziz untuk memperkasa pengajaran kata kerja secara lebih interaktif dan efektif.

Dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Bahasa Melayu yang telah dijalankan, murid sering menghadapi kesukaran membina ayat menggunakan kata kerja yang diberikan. Antara masalah utama ialah kesalahan dalam konteks ayat, ayat yang tidak mempunyai maksud, struktur ayat yang tidak gramatis serta kegagalan menyiapkan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selain itu, sesi PdPc yang bersifat konvensional dan kurang interaktif turut menyumbang kepada kurangnya minat dan penglibatan murid dalam PdPc seterusnya memberi kesan kepada proses membina ayat yang betul.

Berdasarkan Teori Konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Vygotsky (1986), murid seharusnya membina pengetahuan sendiri melalui aktiviti bermain dan interaksi sosial, bukan sekadar menerima maklumat secara pasif (Noriati et al., 2017). Inovasi yang dicadangkan menggabungkan elemen permainan kad Uno dan platform digital Quizziz untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, interaktif dan berpusatkan murid. Pendekatan ini juga selaras dengan Teori Pembelajaran Multimedia oleh Mayer (2001) yang menekankan penggunaan visual, teks dan interaktiviti digital bagi meningkatkan pemahaman serta daya ingatan murid melalui prinsip “dual coding”.

Inovasi ini diperkenalkan bagi meningkatkan keberkesanan PdPc Bahasa Melayu khususnya dalam penggunaan kata kerja aktif transitif dan tak transitif. Melalui pendekatan yang lebih interaktif dan berpusatkan murid, inovasi ini bertujuan membantu murid membina ayat menggunakan kata kerja yang diberikan secara tepat dan sesuai dengan konteks dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan sesi PdPc yang menarik dan melibatkan murid secara aktif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta minat murid terhadap pembelajaran bahasa, sekaligus mengatasi cabaran yang sering dihadapi dalam penguasaan aspek tatabahasa.

2. KAEDAH DAN BAHAN

2.1 Bahan UQuiz

Inovasi ini melibatkan penggunaan dua komponen utama merangkumi bahan maujud dan bahan digital. Komponen tersebut ialah kad permainan kata kerja menggunakan konsep Uno dan platform permainan digital Quizziz. Kata kerja yang digunakan dalam kad Uno merangkumi kata kerja aktif dan transitif dan tak transitif yang dirujuk daripada buku teks bahasa Melayu (SJK) Tahun 4. Soalan-soalan yang digunakan dalam aplikasi Quizziz ialah soalan objektif melibatkan penggunaan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dalam ayat. Murid perlu menjawab soalan-soalan yang diberikan sekiranya gagal memadamkan kad untuk melangkaui giliran. Perkara ini bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman terhadap penggunaan kata kerja sesuai dengan konteks ayat.

2.2 Kaedah Pelaksanaan UQuiz

Inovasi ini dijalankan secara berkumpulan yang melibatkan tiga fasa iaitu penerangan dan demonstrasi oleh guru, aktiviti bermain kad Uno kata kerja dan pengukuhan digital melalui Quizziz. Aktiviti ini dirancang bagi meningkatkan kemahiran membina kata kerja aktif transitif dan tak transitif dalam suasana santai tetapi terancang. Langkah-langkah pelaksanaan UQuiz adalah seperti berikut:

1. Setiap pemain diberi 5 kad.
2. Pemain pertama meletakkan satu kad, contohnya kata kerja "menyapu" (Merah).
3. Pemain seterusnya perlu meletakkan kad yang sepadan dari segi warna atau jenis.
4. Sekiranya murid gagal, murid boleh melangkau giliran dengan menjawab soalan Quizziz berkaitan kata kerja yang terdapat pada kad.
5. Sekiranya soalan dijawab dengan betul, murid boleh melangkau giliran. Sekiranya salah, murid perlu mencari kad yang sepadan dari segi warna atau jenis.
6. Murid-murid juga boleh menggunakan kad khas untuk melangkau giliran
7. Permainan berterusan sehingga kad habis atau masa tamat.

Rajah 1. Langkah-langkah pelaksanaan UQuiz.

Langkah-langkah dalam Rajah 1 digunakan semasa melaksanakan inovasi ini. Penggunaan konsep permainan Uno yang diubah suai dengan penambahan elemen kata kerja aktif transitif dan tak transitif adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap aspek tatabahasa ini. Bukan itu sahaja, penggunaan Quizziz merupakan nilai tambah dalam inovasi ini bagi mengukuhkan penguasaan kata kerja aktif murid melalui penggunaan elemen digital.

2.3 Kaedah Pengumpulan Data

Kaedah pengumpulan data bagi inovasi yang dijalankan ini melibatkan beberapa instrumen utama iaitu ujian pra dan ujian pos, pemerhatian dan analisis dokumen. Ujian pra dan ujian pos digunakan oleh pengkaji untuk mengukur tahap penguasaan murid sebelum dan selepas inovasi dijalankan. Selain itu, pemerhatian juga digunakan untuk mengenal pasti perubahan tingkah laku, motivasi, kerjasama atau penglibatan murid semasa PdPc.

Semasa aktiviti dijalankan, pengkaji mencatat tahap keterlibatan murid dan tempoh masa yang diambil oleh murid untuk membina ayat yang diberikan. Tambahan pula, analisis dokumen turut dilakukan untuk menilai kualiti ayat yang dibina dari segi penggunaan kata kerja, struktur dan makna. Pengkaji telah menyemak hasil ayat yang ditulis murid pada lembaran aktiviti semasa permainan UQuiz dijalankan.

3. DAPATAN

Semasa menjalankan inovasi ini, beberapa jenis data yang telah dikumpul termasuklah demografi murid, dapatan ujian pra dan ujian pos serta analisis dokumen hasil kerja murid. Dapatan tersebut adalah seperti berikut

3.1 Demografi Murid

Kajian ini telah melibatkan murid tahun empat di sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) daerah Cameron Highlands. Murid-murid ini telah dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan.

Jadual 1. Demografi Murid.

Kumpulan	Jantina	Kekerapan	Peratus (%)
Kumpulan Rawatan	Lelaki	2	40
	Perempuan	3	60
Kumpulan Kawalan	Lelaki	3	75
	Perempuan	1	25

Murid yang terlibat dalam kajian ini ialah 5 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan yang telah dibahagikan kepada dua kumpulan. Pembahagian kumpulan telah dilakukan secara rawak.

3.2 Dapatan Ujian Pra dan Ujian Pos

Pengkaji telah menggunakan ujian pra dan ujian pos untuk mengenal pasti keberkesanan produk inovasi UQuiz. Dapatan ujian pra dan ujian pos adalah seperti berikut.

Jadual 2. Dapatan Ujian Pra dan Ujian Pos.

Kumpulan	Tahap Penguasaan	Kekerapan (Ujian Pra)	Peratus (%)	Kekerapan (Ujian Pos)	Peratus (%)
Kumpulan Rawatan	Cemerlang	3	60	4	80
	Sederhana	1	20	1	20
	Lemah	1	20	0	0
Kumpulan Kawalan	Cemerlang	2	50	3	75
	Sederhana	2	50	1	25
	Lemah	0	0	0	0

Berdasarkan jadual di atas, berlaku peningkatan pencapaian murid selepas inovasi dilaksanakan. Daripada 60% murid yang berada pada tahap cemerlang telah meningkat kepada 80%. Bahkan, jumlah murid yang lemah juga telah dikurangkan sehingga sifar. Peningkatan pencapaian murid juga dapat dilihat dalam kalangan kumpulan kawalan. Namun begitu, peningkatan tersebut tidaklah setinggi pencapaian kumpulan rawatan. Hal ini sekaligus membuktikan keberkesanan inovasi yang dilaksanakan.

3.3 Analisis Dokumen Hasil Kerja Murid

Bagi mengukuhkan dapatan inovasi, pengkaji juga telah menganalisis hasil kerja murid. Perkara ini bertujuan memastikan inovasi yang dijalankan benar-benar memberikan impak positif kepada murid. Berikut merupakan dapatan hasil kerja murid bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

Rajah 2. Hasil kerja murid kumpulan rawatan.

Berdasarkan Rajah 2, ayat yang dibina oleh murid selepas pelaksanaan inovasi adalah lebih kompleks, gramatis dan sesuai dengan konteks. Bahkan, murid juga menunjukkan kemampuan untuk membina ayat dengan masa yang lebih singkat. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman murid terhadap penggunaan kata kerja melalui pengaplikasian inovasi UQuiz.

Rajah 3. Hasil kerja murid kumpulan kawalan.

Berdasarkan Rajah 3, ayat yang dibina oleh murid selepas pelaksanaan sesi PdPc tanpa pengukuhan UQuiz adalah konsisten. Murid tidak menunjukkan peningkatan yang drastik semasa membina ayat menggunakan kata kerja yang diberikan. Bahkan, murid juga mengambil masa yang lebih lama semasa membina ayat. Hal ini menunjukkan keperluan pengaplikasian inovasi UQuiz semasa sesi PdPc bagi membantu murid menguasai kata kerja dengan lebih baik.

4. PERBINCANGAN

UQuiz, inovasi yang menggabungkan pelbagai elemen media dan bahan didapati mampu meningkatkan penguasaan kata kerja murid. Hal ini jelas melalui dapatan ujian pra dan ujian pos yang dijalankan. Dapatan ini bertepatan dengan kajian yang dijalankan oleh Melvina et al. (2018) yang mendapati penggabungan pelbagai media seperti bunyi, teks dan imej dapat membantu murid berasa seronok semasa sesi PdPc berlangsung seterusnya mendorong peningkatan kemahiran berbahasa murid terutamanya dalam kalangan murid bukan penutur natif.

Pembinaan produk inovasi ini sudah tentu menjadi pemangkin terhadap penguasaan kemahiran berbahasa murid. Lanjutan itu, ramai pengkaji yang telah membangunkan kit-kit atau bahan pengajaran bagi membantu murid menguasai aspek tatabahasa dengan baik. Misalnya Norleyza et al. (2020) yang telah membangunkan aplikasi multimedia untuk pembelajaran peribahasa Melayu. Penggunaan pelbagai media dalam sesi PdPc ini adalah selari dengan Teori Pembelajaran Media oleh Mayer (2001).

Pembelajaran yang berbentuk didik hibur dan gamifikasi yang dilaksanakan oleh guru melalui UQuiz ini telah menarik minat murid. Bahkan, murid juga menunjukkan respons dan komunikasi yang positif. Penggunaan pendekatan yang sesuai dan menarik seperti didik hibur dan gamifikasi ini sudah tentu mampu mengelakkan kebosanan sewaktu sesi PdPc berlangsung (Abdul Rashid, 2021). Bahkan, penggunaan kaedah dan strategi yang berkesan amat penting dalam sesi PdPc berkaitan bahasa terutamanya bahasa kedua (Siti Azah, 2022). Maka, UQuiz amat sesuai digunakan dalam sesi PdPc bahasa Melayu.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, tahap penguasaan murid terhadap penggunaan kata kerja aktif transitif dan tak transitif menunjukkan peningkatan. Perkara ini membuktikan keberkesanan produk inovasi UQuiz. Pendekatan interaktif ini bukan sahaja meningkatkan penguasaan bahasa tetapi turut menyemai minat dan keyakinan murid terhadap bahasa Melayu. Inovasi ini juga berpotensi dikembangkan melalui kemahiran dan topik lain dalam tatabahasa, selaras dengan aspirasi pendidikan abad ke-21 yang menekankan pembelajaran aktif, bermakna dan menyeronokkan

Acknowledgments: SJKC Bertam Valley and SJKC Kuala Krau.

Rujukan

- Abdul R. J. (2021). Teknik, kaedah pengajaran berkesan elak murid berasa bosan. *Berita Harian*. <https://www.bharian.com.my/kolumnis/2021/02/789204/teknik-kaedah-pengajaran-berkesan-elak-murid-bosan>
- Alhaadi I., & Norimah Z. (2019). Faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid di SJKC Chung Hwa Teluk Kemang. *Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu*, 7(3), 23-30.
- Mayer, R. E. (2001). *Multimedia Learning*. New York: Cambridge University Press.
- Melvina, C. H. C., Norazah M. N., & Jamaludin B. (2018). Penggunaan kaedah didik hibur melalui permainan interaktif dalam pembelajaran bahasa Melayu. *Prosiding Seminar Pendidikan Transdisiplin (STEd 2018)*, 1-8.
- Norifati A. R., Boon. P. Y., & Sharifah F. S. A. (2017). *Murid dan Pembelajaran*. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
- Norleyza J., Tan, C. S. N., Rodziah L., Amirah I., Zurina M., Marini A. B., Azmin S. R., Maslida Y., & Norhayati M. Y. (2020). Reka bentuk aplikasi multimedia berasaskan Kinect untuk pembelajaran peribahasa Melayu. *Asian Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 12(2), 152-176.
- Siti Azah Afizah M. L. (2022). *Ara' Tullab Almadrasah Aththanawiyah Fi Dafi'iyat Taallum Allughah Alaraboah Fil Maahad Almuhammady Pasir Pekan fi Wilayah Kelantan*. Tesis Sarjana Muda. Universiti Sains Islam Malaysia.